

ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВОГО ВУЗА

Ю. Землянкина¹

Аннотация:

В статье обсуждается эмпатия и ее сущность в когнитивном, аффективном и поведенческих планах. Предлагается трехкомпонентная модель формирования эмпатической компетенции и примеры заданий для реализации модели.

Ключевые слова: эмпатия, социально-эмоциональная компетенция, аффективный компонент, модель, задания.

doi: <https://doi.org/10.2024/wk4rk636>

Проблеме гуманизации образования посвящено множество научных исследований. Ряд ученых [1, 2, 4] считают, что социально-эмоциональная компетентность учителей является важной предпосылкой для качественного и успешного взаимодействия учителя и ученика, а также положительно влияет на результаты обучения.

Один из центральных компонентов социально-эмоциональной компетенции педагогов – эмпатия. Термин «эмпатия» имеет определения, отличающиеся неоднозначностью и расхождениями среди философов, нейробиологов, социологов, медиков и педагогов. Чаще всего под эмпатией понимают способность сопереживать другому человеку, переживать его психологическое состояние, проецируя себя на другого, чтобы понять, что он думает и чувствует [1, 2, 4]. Что на наш взгляд является неотъемлемой составляющей профессиональных обязанностей каждого преподавателя в рамках образовательных стандартов и в особенности учителя иностранного языка. Эмпатия также является ключевым звеном как в коммуникативной, так и межкультурной компетентностях.

Различают три компонента эмпатии: когнитивный – способность воспринимать и декодировать эмоциональное состояние другого; аффективный – подразумевает эмоциональную связь с эмоциональным состоянием другого; поведенческий – действия, предпринимаемые для демонстрации эмпатии, оказание помощи [1, 3, 4].

Считаем рациональной для развития эмпатических навыков будущих учителей иностранного языка модель, которая условно включает три этапа:

1. Теоретический этап, где следует ознакомить студентов с понятием эмпатия, ее компонентами и механизмом сопереживания и т.д. На этом же этапе обсуждаются со студентами значение и роль эмпатии в рамках 1) семьи, 2) учебы, 3) работы, 4) дружбы, 5) межкультурном общении. Студентов можно разделить на пять групп, каждая из которых готовит и презентует свой материал.

2. Знаково-семантический этап: поскольку основным механизмом эмпатии является способность распознавать и понимать чувства и переживания других людей, то очень важно уметь прежде всего идентифицировать и принимать свои собственные эмоции, при этом уметь репрезентировать их как вербальными, так и невербальными символами. Для начала студентам индивидуально предлагается составить список

¹ Землянкина Юлианна Искандаровна, Преподаватель английского языка, Узбекский государственный университет мировых языков

(эмоциональный словарь), в котором они записывают все известные им эмоции, разделяя их на две категории: приятные и неприятные. По окончании преподаватель интерпретирует результаты. Студенты, 1) написавшие более 30 слов с большей вероятностью способны передать свои чувства другим, а также быть понятыми другими; 2) около 20-25 слов вполне могут выражать свои чувства различными способами, но нуждаются в практике; 3) количество менее 10 слов указывает на необходимость развития способности выражения своих эмоций. Преобладание положительной или отрицательной колонки, также характеризует личность человека, его менталитет и отношение к жизни.

3. Практический этап: здесь мы предлагаем несколько несложных заданий с использованием иллюстраций (flashcards), видео и аудио материалов, которые направлены на то, чтобы погрузить учеников в реальные ситуации общения и выработать навыки распознавания глубинных чувств и эмоций других (аффективный аспект).

Рассмотрим некоторые задания, которые, на наш взгляд, являются эффективными для реализации предлагаемой трехступенчатой модели.

1. Распознай эмоцию. Для выполнения этого задания предлагается раздаточный материал: 12 карточек с фотографиями детей, выражающих различные эмоции (flashcards); 12 карточек с названиями этих эмоций. Целью этого задания является развитие эмоциональной грамотности: понимать нюансы, определяющие каждое эмоциональное состояние, а также уметь читать сигналы лица и тела, указывающие на эти чувства. Чем больше конкретных слов участники могут использовать для описания тех или иных чувств, тем лучше они подготовлены к выражению этих чувств во реальной жизни.

Можно предложить и другой вариант этого задания. Студенты делятся на две группы, одной группе раздаются карточки с фотографиями, другой с наименованиями эмоций. В течении 3-5 мин студенты передвигаются по классу и соединяют фотографии с названиями эмоций. Таким образом студенты образуют пары. Далее участникам предлагается сесть и обсудить с друг другом следующие вопросы: В каких ситуациях вы обычно испытываете данную эмоцию/Что вызывает в вас данную эмоцию? Когда в последний раз вы испытывали данную эмоцию? Как обычно вы себя ведете, когда вы испытываете данную эмоцию? Какие ещё существуют способы проявления данной эмоции? Какие невербальные средства для выражения эмоций вы знаете?

2. Обсуждение фильма. Для данного задания мы отобрали 4 короткометражных фильма [5, 6, 7, 8], которые, на наш взгляд, способны затронуть эмоции студентов и помочь отождествить себя с персонажами, которые могут сильно отличаться от них самих, что является прекрасной основой для развития эмпатии.

Изначально студентам демонстрируется отрывок из фильма без звукового сопровождения, после чего они в парах (малых группах) должны угадать сюжет и озвучить историю. Далее студенты снова просматривают видео уже в звуковом сопровождении. Группа чья версия наиболее близка к сценарию фильма объявляется победителем. После второго просмотра студенты в парах/группах дискутируют, выражая свои эмоции и отношение к героям и событиям.

3. Стань героем. Затем студентам предлагается выбрать конкретного героя, «вжиться» в его образ, проанализировать его роль и попытаться ответить на следующие вопросы: «Что руководило мной в данной ситуации? Что предшествовало этому? Что я испытывал(а), поступая таким образом? Какие чувства и эмоции преобладали во мне в данный момент? О чём я думал(а)? Почему я поступил(а) именно так? Что или кто больше всего повлияли на мой выбор/решение? Можно ли было

поступить иначе?» и т.д. После этого студенты находят и обсуждают сходства и различия своих восприятий действий и мотивов героя.

Выбор заданий для развития эмоционального интеллекта, коммуникативных и эмпатических навыков весьма широк и разнообразен. Каждый педагог выбирает то, что наиболее актуально и эффективно для конкретно его целевой аудитории, учитывая ряд социальных факторов: происхождение, возраст, уровень знаний, психологические особенности обучающихся и т.д.

В заключение ещё раз подчеркнем, что эмпатия — это удивительная сила, имеющая значительное влияние на человеческое взаимодействие, позволяющая нам воспринимать и понимать эмоции и переживания друг друга, способствуя глубокой связи и взаимопониманию. В мире, который зачастую разделен различиями, эмпатии служит неким мостом, соединяющим сердца и умы на разных ландшафтах и в разных культурах. Прививая эмпатию в образовательном пространстве, мы закладываем фундамент для формирования более сочувствующего и взаимосвязанного общества.

Список использованной литературы:

- [1]. Baron-Cohen S. & Wheelwright S. (2004). *The empathy quotient: An investigation of adults with Asperger syndrome or high functioning autism, and normal sex differences.* // *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 34. – P.163-175.
- [2]. Decety J. & Jackson P. L (2006). *A social-neuroscience perspective on empathy.* // *Current Directions in Psychological Science*, 15(2)/ - P. 54-58.
- [3]. Preston S. D. & de Waal F. B. M. (2002). *Empathy: Its ultimate and proximal bases.* // *Behavioral and Brain Sciences*, 25. – P. 1-20.
- [4]. Walter H. (2012). *Social Cognitive Neuroscience of Empathy: Concepts, Circuits, and Genes.* // *Emotion Review*, 4(1). – P 9-17.
- [5]. <https://www.youtube.com/watch?v=fMpjENF1VDc>
- [6]. <https://www.youtube.com/watch?v=vbuLdyiYP24>
- [7]. https://www.youtube.com/watch?v=mrTA_QDEw38
- [8]. <https://www.youtube.com/watch?v=QwB4BLQ1CfA>